

Didáctica de la Lengua y la Literatura

Adquisición léxica en la educación primaria:
un análisis crítico de su impacto y abordaje curricular

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Adquisición léxica en la educación primaria: un análisis crítico de su impacto y abordaje curricular

Lexical Acquisition in Primary Education : A Critical Analysis of Its Impact and Curricular Approach

Isabel Sánchez-López¹

Resumen

La adquisición léxica es fundamental para el desarrollo cognitivo y académico en la educación primaria. Sin embargo, su enseñanza suele ocupar un lugar secundario en las normativas y los currículos educativos, y a menudo recibe un tratamiento cuestionable en los distintos recursos utilizados en el aula. Por ello, es necesario abordar esta realidad para otorgar al léxico la relevancia que merece.

Proponemos un estudio que combine los enfoques de la disponibilidad léxica y el vocabulario fundamental, utilizando metodologías cualitativas y cuantitativas para analizar el tratamiento del léxico. Además, buscamos explorar las herramientas de enseñanza del ELE (Español como Lengua Extranjera) dirigidas a niños y adolescentes, junto con sus recursos y metodologías, en relación con el léxico. Este análisis incluye estudios documentales y de caso, con el objetivo de identificar enfoques más efectivos. Estas iniciativas aspiran a promover un tratamiento más riguroso y sistemático del léxico en la educación escolar.

Palabras clave: adquisición, educación primaria, escuela, léxico, lexicometría.

Abstract

Lexical acquisition is fundamental for cognitive and academic development in primary education. However, its teaching often occupies a secondary place in educational policies and curricula, and it is frequently treated questionably in the various resources used in the classroom. Therefore, it is necessary to address this reality in order to give the lexicon the relevance it deserves.

We propose a study that combines the approaches of lexical availability and core vocabulary, using both qualitative and quantitative methodologies to analyze the treatment of vocabulary. Additionally, we aim to explore the teaching tools of Spanish as a Foreign Language (ELE) for children and adolescents, along with their resources and methodologies in relation to vocabulary. This analysis includes documentary and case studies with the goal of identifying more effective approaches. These initiatives aim to promote a more rigorous and systematic treatment of the lexicon in school education.

Keywords: Primary education, lexicon, acquisition, lexicometry, school, spanish.

¹ Universidad de Granada. España, isabelsl@ugr.es, <https://orcid.org/0000-0003-0513-1862>

1. Introducción

La adquisición del léxico es un proceso central en el desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños, especialmente en la etapa de educación primaria (Acevedo, 2006). Durante este período, los alumnos pasan de una etapa inicial de adquisición básica del lenguaje a una fase más compleja de comprensión y uso de vocabulario en contextos académicos y sociales (Biemiller & Boote, 2006). Este proceso es clave para el éxito escolar, ya que el léxico forma la base de habilidades como la lectura, la escritura y la asimilación de conceptos (Coyne et al., 2009).

El léxico no solo implica aprender palabras, sino también desarrollar una profunda comprensión de su significado, uso contextual y relaciones semánticas (Beck, McKeown & Kucan, 2002). La riqueza del vocabulario de un niño influye directamente en su capacidad para entender textos, expresar ideas y participar en el aprendizaje (Zapico, 2018). Investigaciones en psicología cognitiva y lingüística han demostrado que un léxico amplio facilita el acceso a la información en la memoria a largo plazo, lo que permite establecer conexiones entre conceptos nuevos y previos (Riffo, Reyes, Novoa & Véliz, 2014).

La adquisición del léxico en educación primaria tiene implicaciones a largo plazo en el desarrollo académico y social (Ise-Cisneros & Olave, 2019). La capacidad de usar el lenguaje de manera precisa y adecuada no solo influye en el rendimiento escolar, sino también en la autoestima y la interacción social del alumno (Valdés-León, 2020). Por ejemplo, los niños con un vocabulario rico tienden a ser más seguros al comunicarse y a establecer relaciones interpersonales más efectivas.

Uno de los principales problemas radica en la falta de directrices específicas para el desarrollo léxico. Los currículos suelen presentar objetivos amplios relacionados con la comunicación oral y escrita, pero no desglosan de manera concreta las metas léxicas que los alumnos deben alcanzar en cada ciclo educativo (López Morales, 2011). Como resultado, el desarrollo del vocabulario depende, en gran medida, de la iniciativa de los docentes y de su capacidad para integrar estrategias léxicas en sus programaciones (Moreno Ramos, 2004).

2. Metodología

El hecho de que el léxico continúe siendo un área insuficientemente atendida en los sistemas educativos despertó nuestro interés y la necesidad de afrontar su estudio e investigación (Pan & Liu, 2019). La falta de respuesta clara de las normativas y los currículos que incorporen objetivos específicos y estrategias claras para el desarrollo del vocabulario, promoviendo su enseñanza explícita como un componente esencial del aprendizaje en todas las etapas escolares, nos pone frente a uno de los problemas aún sin resolver en la formación académica de los alumnos en la escuela (Pérez Basanta, 1999).

Para evidenciar estas faltas en el tratamiento del léxico en la educación primaria nos hemos propuesto llevar a cabo una investigación en dos vertientes, cualitativa y cuantitativa. A continuación, se presentan algunas propuestas concretas:

- Evaluación del nivel léxico de los alumnos (Wood, Schatschneider & Hart, 2020).
- Análisis documental de los currículos educativos (Lomas, 2001).

- Estudio de caso en recursos de primaria (Tusón Valls & Lomas, 2002).
- Comparativa cuantitativa y cualitativa con los recursos en ELE (Villazán, 1987).

3. Resultados

Uno de los resultados esperados de una investigación centrada en este fenómeno es la identificación de lagunas léxicas en los estudiantes, especialmente en aquellos de nivel primario, que pueden limitar su capacidad para comprender textos académicos, expresar ideas de manera clara y participar activamente en discusiones (Maley, 2004). Estas deficiencias en el vocabulario no solo afectan el rendimiento escolar, sino que también pueden tener un impacto negativo en la autoestima del estudiante y en su habilidad para interactuar en el ámbito social y académico (Zapico, 2016).

Es fundamental que las investigaciones sobre el léxico en la educación primaria no solo identifiquen estas deficiencias, sino que también aporten datos que respalden la necesidad de integrar el desarrollo léxico de manera explícita en los planes educativos. Estos resultados podrían servir como base para el diseño de estrategias pedagógicas más efectivas que prioricen la enseñanza del vocabulario como un componente esencial del aprendizaje (Moreno Ramos, 2004).

4. Discusión y conclusiones

A lo largo de este análisis se evidencia que un vocabulario adecuado y extenso facilita la comprensión de textos, la expresión de ideas y la integración de nuevos conceptos, factores esenciales para el éxito escolar (Pérez Basanta, 1999). Sin embargo, la enseñanza explícita del léxico en las aulas primarias sigue siendo insuficiente, ya que, en muchos casos, se trata de manera implícita o secundaria dentro de los currículos educativos.

Las deficiencias en el vocabulario de los estudiantes pueden estar directamente relacionadas con la falta de un enfoque sistemático y claro en la enseñanza del léxico. Es crucial que las normativas educativas y los currículos escolares integren objetivos claros y estrategias pedagógicas centradas en el desarrollo léxico de los alumnos. Esto incluye la implementación de actividades y recursos educativos que promuevan el aprendizaje activo del vocabulario y permitan a los estudiantes expandir su léxico de manera efectiva a lo largo de su formación escolar (Villazán, 1987).

En conclusión, la enseñanza explícita y el enfoque pedagógico del léxico deben ocupar un lugar prioritario en la educación primaria. Mejorar la calidad de la enseñanza del vocabulario no solo contribuirá a un mejor desempeño académico, sino también a un desarrollo lingüístico integral que potencie las capacidades cognitivas y sociales de los estudiantes.

5. Referencias bibliográficas

- Acevedo, D. (2006). Estructura y patrones léxicos en informes escritos de estudiantes universitarios. *Onomázein*, 13, 55-71. <https://doi.org/10.7764/onomazein.13.04>
- Beck, I. L., McKeown, M. G., & Kucan, L. (2002). *Dar vida a las palabras: instrucción sólida de vocabulario*. Guilford.
- Biemiller, A., & Boote, C. (2006). Un método eficaz para construir vocabulario de significados en los grados primarios. *Revista de Psicología Educativa*, 98(1), 44-62.
- Cisneros, M., & Olave, G. (2019). El léxico disciplinar en la educación universitaria. *Panorama Económico*, 27(1), 249-266. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7456232>
- Coyne, M. D., McCoach, D. B., Loftus, S., Zipoli Jr, R., & Kapp, S. (2009). Direct vocabulary instruction in kindergarten: Teaching for breadth versus depth. *The Elementary School Journal*, 110(1), 1-18. <https://doi.org/10.1086/598840>
- Lomas, C. (2001). La publicidad en el aula. En *Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. vol. II. Teoría y práctica de la educación lingüística* (Papeles de pedagogía, 39, pp. 356-379). Paidós.
- Maley, A. (2004). Los procesos sensoriales de la experiencia y el vocabulario. En J. Morgan & M. Rinvolucrí, *Vocabulario. Libros de recursos para profesores*. Prensa de la Universidad de Oxford.
- Morales, H. L. (2011). Los índices de riqueza léxica y la enseñanza de lenguas. En *Del texto a la lengua: La aplicación de los textos a la enseñanza-aprendizaje del español L2-LE* (pp. 15-28). Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera-ASELE. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5419218>
- Moreno Ramos, J. (2004). Enseñar lengua desde un enfoque léxico. *Glosas Didácticas: Revista Electrónica Internacional*, 11, 162-168. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2255486>
- Pan, F., & Liu, C. (2019). Comparación de las diferencias L1-L2 en los paquetes léxicos en la escritura de estudiantes y expertos. *Southern African Linguistics and Applied Language Studies*, 37(2), 142-157. <https://doi.org/10.2989/16073614.2019.1625276>
- Pérez Basanta, C. (1999). La enseñanza del vocabulario desde una perspectiva lingüística y pedagógica. En S. Salaberri (Ed.), *Lingüística Aplicada a las Lenguas Extranjeras* (pp. 262-307). Universidad de Almería.
- Riffo Ocares, B., Reyes Reyes, F., Novoa Lagos, A., Véliz de Vos, M., & Castro Yáñez, G. (2014). Competencia léxica, comprensión lectora y rendimiento académico en estudiantes de enseñanza media. *Literatura y lingüística*, (30), 136-165. <https://www.scielo.cl/pdf/lyl/n30/art09.pdf>
- Tusón Valls, A., & Lomas, C. (2002). El léxico. *Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura*, 31, 7-9. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=255987>
- Valdés-León, G. (2020). Competencia léxica y escritura académica: análisis de aprendizaje en un curso de escritura universitaria. *Texto Livre: Linguagem e Tecnologia*, 14(1), 1-17. <https://doi.org/10.35699/1983-3652.2021.24560>
- Villazán, J. (1987). *El vocabulario básico de la EGB en textos. Dictados 6.º curso, 2.º trimestre*. Salvatella.
- Wood, C. L., Schatschneider, C., & Hart, S. (2020). Cambio promedio en un año en las medidas léxicas de las narraciones escritas para estudiantes en edad escolar. *Reading & Writing Quarterly*, 36(3), 260-277. <https://doi.org/10.1080/10573569.2019.1635544>

Zapico, M. G. (2016). Evaluación de desempeño académico: La competencia léxica productiva como competencia con validez predictiva. *Revista Ensayos Pedagógicos*, 11(2), 159-171.

<https://doi.org/10.15359/rep.11-2.7>

Zapico, M. G. (2018). Adquisición de vocabulario productivo en contextos académicos superiores: análisis de su evolución a partir de un estudio longitudinal. *Ensayos Pedagógicos*, 13(2), 119-136.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7038095>